

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15469908>

LABORATORIYA SHAROITIDA YUQORI KUCHLANISHLI IMPULS GENERATORINI ISHLAB CHIQISH

Nodir Eshpulatov¹, Nurmira Toshmamatov², Botir Khushbokov³

¹Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institute, Milliy tadqiqot universiteti, O'zbekiston

²Namangan davlat texnik universiteti, Islom Karimov ko'chasi, 12-uy, Namangan shahri, 160103, O'zbekiston

³Termiz muhandislik-agrotexnologiyalar davlat universiteti, Islom Karimov ko'chasi, 288a-uy, Termiz viloyati, 190100, O'zbekiston

E-mail: nurmirezatoshmamatov@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1140-2927>

Annotatsiya: kvadrat to'liq impuls eksponensial so'navchi impulsarga qaraganda PEF (pulsli elektr maydon) qo'llanmalarida ancha halokatli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Buning sababi shundaki, kvadrat to'liq impulsning davomiyligi uzoqroq bo'lib, oziq-ovqat muhitidagi mikroorganizmlarga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ishonchli yuqori kuchlanishli impuls generatorini yaratish uchun kondensatorni razryad qilish usuli qo'llanildi.

To'rtta 100 μ F, 1,2 kV sig'imli kondensator ketma-ket ulanib, 25 μ F, 4,8 kV sig'imli tizim hosil qilindi va taxminan 200 J energiyani saqlash uchun ishlatildi. Saqlangan energiya HTS 181-01-C orqali nano va mikrosekund diapazonidagi impuls davomiyligida yuklamaga uzatildi. Maksimal qo'llanilgan kuchlanish 4 kV bilan cheklangan, chunki tadqiqot laboratoriya sharoitida amalga oshirilgan. Elektr sxemasi, ishlab chiqish jarayoni va eksperimental natijalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: impuls generator, impulsli elektr maydon, elektroporatsiya, razryad.

DEVELOPMENT OF A HIGH VOLTAGE PULSE GENERATOR FOR LABORATORY APPLICATIONS

Nodir Eshpulatov¹, Nurmira Toshmamatov², Botir Khushbokov³

¹«Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers», National research University, Uzbekistan

²Namangan State Technical University, 12, Islom Karimov, Namangan 160103, Uzbekistan

³Termez State University of Engineering and Agrotechnology, 288a, Islom Karimov, Termez region, 190100, Uzbekistan

E-mail: nurmirezatoshmamatov@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1140-2927>

Abstract: it has been established that square wave pulses exhibit a significantly more destructive effect in pulsed electric field (PEF) applications compared to exponentially decaying pulses. This is due to the longer duration of square pulses, which results in a stronger impact on microorganisms in food media. To develop a reliable high voltage pulse generator, a capacitor discharge method was employed.

Four capacitors, each rated at 100 μF and 1.2 kV, were connected in series to form a system with a total capacitance of 25 μF and a voltage capacity of 4.8 kV, allowing it to store approximately 200 J of energy. The stored energy was delivered to the load via the HTS 181-01-C switch within a pulse duration range of nanoseconds to microseconds. The maximum applied voltage was limited to 4 kV, as the experiments were conducted under laboratory conditions. The circuit diagram, development process, and experimental results are presented.

Keywords: pulse generator, pulsed electric field, electroporation, discharge.

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЙ

Nodir Eshpulatov¹, Nurmirza Toshmamatov², Botir Khushbokov³

¹Национальный исследовательский университет, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан

²Наманганский государственный технический университет, ул. Ислама Каримова, 12, г. Наманган, 160103, Узбекистан

³Термезский государственный инженерно-агротехнологический университет, ул. Ислама Каримова, 288а, Термезская область, 190100, Узбекистан

E-mail: nurmirzatoshmamatov@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1140-2927>

Аннотация: установлено, что импульсы прямоугольной формы оказывают значительно более разрушительное воздействие в приложениях с импульсным электрическим полем (PEF) по сравнению с экспоненциально затухающими импульсами. Это объясняется большей продолжительностью прямоугольных импульсов, что усиливает их влияние на микроорганизмы в пищевой среде. Для создания надежного генератора высоковольтных импульсов была использована методика разряда конденсатора.

Четыре конденсатора емкостью 100 мкФ и напряжением 1,2 кВ каждый были соединены последовательно, образовав систему с общей емкостью 25 мкФ и рабочим напряжением 4,8 кВ, способную накапливать около 200 Дж энергии. Накопленная энергия передавалась на нагрузку через ключ HTS 181-01-C с длительностью импульса в диапазоне от наносекунд до микросекунд. Максимальное прикладываемое напряжение ограничивалось 4 кВ, так как исследования проводились в лабораторных условиях. Представлены электрическая схема, процесс разработки и экспериментальные результаты.

Ключевые слова: импульсный генератор, импульсное электрическое поле, электропорация, разряд.

KIRISH

Hujayralarni elektroporatsiya terapiyasi (EPT), gen terapiyasi, ultratovushli tozalash, kimyoviy vositalarsiz bakterial dezinfeksiya va tibbiy tasvirlash kabi keng qo'llaniladigan jarayonlar nanosekund, mikrosekund va millisekund diapazonida impuls kengligini ta'minlay oladigan yuqori

kuchlanishli impuls generatorini talab qiladi [1]. Biroq, bu jarayonlarning samaradorligi impuls shakli, elektr maydonining intensivligi, impulslar soni va elektrod geometriyasiga bog'liq [2].

Elektroporatsiya jarayonida yuzaga keladigan ta'sir qayta tiklanadigan yoki qayta tiklanmaydigan bo'lishi mumkin. Bu esa, hujayra membranasining shikastlanish darajasiga bog'liq [3]. Agar elektr maydoni yetarlicha kuchli bo'lsa, qayta tiklanmaydigan elektroporatsiya natijasida hujayra o'zining homeostazini yo'qotadi va oxir-oqibat nobud bo'ladi [4]. Tadqiqot natijalariga asoslanib, ushbu usul mikroorganizmlarni inaktivatsiya qilish vositasi sifatida qo'llanilgan [5-6].

Pulsli elektr maydonning mikroblarning yashovchanligiga ta'siri keng o'rganilgan bo'lib, Gram-musbat va Gram-manfiy bakteriyalar, xamirturushtar, protozoa parazitlar va sporalar kabi turli mikroorganizmlarga nisbatan sinovdan o'tkazilgan [7]. Laboratoriya sharoitida mikroblarni nazorat ostida inaktivatsiya qilish PEF qo'llash orqali ijobiy natijalar berishi sababli, bu usul ichimlik suvi va suyuq oziq-ovqat manbalaridan patogen mikroorganizmlarni yo'q qilish uchun ham qo'llanilmoqda. Bunda vitaminlar, ta'm va mahsulotning tuzilishiga minimal ta'sir ko'rsatiladi [8-10].

Shuningdek, elektroporatsiya jarayoni hujayralardan molekullarni ekstraksiya qilish uchun ham ishlatiladi. Misol uchun, mikroorganizmlardan oqsillar, plazmid DNK, qand lavlagi hujayralaridan shakar va biodizel uchun yog' ajratib olish mumkin [11].

PEF jarayonini sanoatga joriy qilish uchun uni uzluksiz ishlaydigan tizim sifatida ishlab chiqish talab etiladi. Shu sababli, tok jarayonini rivojlantirishga e'tibor qaratilgan. PEF bilan ishlov berish tizimiga puls generatori va yuqori kuchlanishli quvvat manbalaridan tashqari, parallel elektrodlar va suyuqlik tokini boshqarish tizimlari ham kiritilgan. PEF tok tizimlarida elektroporatorlar muayyan talablarni qondirishi lozim va tizim yuqori kuchlanish hamda yuqori tok impulslarini ta'minlay olishi kerak.

Tijorat elektroporatorlari 10 kV/sm – 100 kV/sm diapazonida uzluksiz ishlash va yuqori takrorlanish tezligiga ega bo'lsa-da, ular bakterial inaktivatsiya yoki hujayralardan turli moddalarning ekstraksiya qilinishi bo'yicha tadqiqotlarga to'g'ri kelmaydi [12].

Shu sababli, ushbu tadqiqotning maqsadi aynan laboratoriya sharoiti uchun mo'ljallangan kvadrat to'lqin shaklidagi yuqori kuchlanishli impuls generatorini ishlab chiqishdan iborat bo'ldi. Ushbu qurilma tijorat elektroporatorlarida mavjud bo'lmagan keng diapazondagi impuls parametrlarida (nanosekund – mikrosekund) ishlash imkoniyatiga ega bo'lishi uchun maxsus xususiyatlar bilan jihozlandi [13].

Bugungi kunda ko'pgina tijorat qurilmalari chiqish impuls kuchlanishini 3 kV gacha cheklaydi, lekin aslida elektroporatsiya jarayoni ma'lum bir chegaraviy xatti-harakatlarni talab qiladi va yuqori kuchlanishning qo'llanilishi afzalroq bo'ladi.

Ushbu maqsadga erishish uchun kondensatorni razryad qilish texnikasi qo'llanildi. Bu usul elektr maydon parametrlarini yaxshiroq boshqarishga yordam beradi [14]. Bundan tashqari, qo'llaniladigan kuchlanish 4 kV (maksimal) gacha oshirildi. Yuqori kuchlanishli impuls hosil qilish uchun ixcham quvvatli MOSFET (metal oksid yarimo'tkazgichli maydon effekt tranzistori) ishlatildi. U elektr zanjirini yuklama bilan ulash va uzish orqali nano-mikrosekund diapazonida zarur impuls kengligini ta'minlaydi.

Barcha ishlatilgan komponentlar kichik hajmga ega bo'lib, ixcham yuqori kuchlanishli impuls generatorini yaratish imkonini berdi. Shunga qaramay, ular PEF ilovalari uchun ishonchli va mustahkam bo'lib qoladi. Qurilmani yengil va ko'chma qilish uchun ixcham xususiyatlar integratsiya qilindi.

Ishlash prinsipi: taklif etilgan sxemaning ishlash printsipti (1-rasm) juda oddiy. Vsource butun tizimga yuqori kuchlanish berish uchun xizmat qiladi. Kuchlanish qo'llanilgach, kondensatorlar to'liq zaryadlanadi va energiyani saqlash orqali bufer sifatida ishlaydi. U doimiy ravishda kutish rejimida bo'ladi va zarur paytda razryadlanadi.

Vpulse impulsni faollashtirish uchun Q1 tranzistoriga signallar yuboradi. Q1 bilan parallel ravishda snubber sxemasi ulangan bo'lib, u dI/dt va dV/dt ni cheklaydi hamda kuchlanish va tok tebranishlarini kamaytiradi. Q1 faollashtirilganda, elektr tarmog'i yuklama bilan ulanadi va kondensatorlar tizimida saqlangan energiya Q1 orqali yuklamaga uzatiladi.

Zanjirning tabiiy parazitik komponentlarini taqlid qilish uchun Rline va Lline sxemaga qo'shilgan. Ularni hisobga olish juda muhim, chunki ular chiqish impuls kuchlanishida tebranish effektlari (ringing effect) paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ular impulsning ko'tarilish va pasayish vaqtiga ham ta'sir qiladi. Snubber sxemasi ushbu ta'sirlarni kamaytirishga yordam beradi, chunki ularni butunlay bartaraf etish amaliy jihatdan qiyin.

Parazitik komponentlarni kamaytirish uchun bosma platalarda (PCB) mis yo'llarini keng va qisqa qilish tavsiya etiladi. RL va RL1 esa yuklama bilan parallel ulangan bo'lib, ular tok tokini cheklaydi. Buning sababi Q1 tranzistorining o'ziga xos xususiyatlari bo'lib, u ortiqcha tok tokiga yo'l qo'ymaydi.

Shuningdek, RL va RL1 yuklamaga beriladigan impuls kuchlanishining haddan tashqari oshib ketishini oldini oladi va generator tomonidan boshqarilishi mumkin bo'lgan minimal yuklama darajasini oshiradi.

Davolash kamerasi (treatment chamber) esa parallel ulangan RC zanjiri sifatida modellashtirilgan bo'lib, u elektr zaryadini tashish va dielektrik qutblanish jarayonlarini ifodalaydi.

Simulyatsiya sozlamalari: simulyatsiya tadqiqoti uchun NI (National Instrument) tomonidan ishlab chiqilgan Multisim 14.0 dasturiy ta'minoti taklif etilgan sxemani loyihalash va sinash uchun ishlatildi (1-rasm). Qoniqarli natijalarga erishish uchun Q1 uchun SPICE (Integrated Circuit Emphasis bilan Simulyatsiya Dasturi) modeli talab qilinadigan xususiyatlarga mos ravishda o'zgartirildi. Q1 uchun 1-darajali model qo'llanildi, ishlatilgan SPICE modeli parametrlarining umumiy ko'rinishi 1-jadvalda keltirilgan.

Qurilma ishlab chiqish: ushbu tadqiqotning maqsadi 0–4 kV kvadrat to'liqinli impuls generatorini loyihalash va yaratish bo'lib, u ixcham tuzilishga ega va impuls davomiyligi nanosekunddan mikrosekundgacha o'zgarishi mumkin. Impuls chastotasi ham o'zgaruvchan qilib ishlab chiqilgan bo'lib, uni 125 Gts dan 1 MGts gacha sozlash mumkin. Impuls generatorining amaliy rivojlanish jarayoni quyidagi to'rt asosiy qismga bo'linadi:

1. o'zgaruvchan tokni yuqori kuchlanishli doimiy tokga aylantiruvchi o'zgaruvchan yuqori kuchlanishli manba,
2. energiyani saqlash tizimi, ya'ni kondensatorni zaryadlash orqali energiyani saqlovchi qism,

3. yuqori kuchlanishli impulslarni hosil qiluvchi kommutatsiya bloki,
4. elektrod joylashgan va qayta ishlanayotgan muhit (suyuqlik mahsuloti)ni o'z ichiga oluvchi parallel plastinali ishlov berish kamerasi (uzluksiz rejimda).

Yuqori kuchlanishli manba: portativ xususiyatlarga ega impuls generatorini yaratish uchun u ixcham hajmda ishlab chiqilishi kerak. Impuls generatori yuqori kuchlanishda ishlashi talab qilinadi, shuning uchun unga odatda transformator orqali ta'minlanadigan yuqori kuchlanish manbai kerak bo'ladi. Biroq, bu impuls generatorini og'ir, hajmli va katta joy egallovchi qurilmaga aylantiradi. Ushbu muammoni hal qilish uchun ikki xil usul mavjud:

1. DC-DC konvertordan foydalanish, bu past doimiy tok kuchlanishini yuqori kuchlanishga aylantirish imkonini beradi, ammo bu usul odatda qimmat turadi.
2. Flyback transformatoridan foydalanish, bu talab qilinadigan yuqori kuchlanishni olishga imkon beradi, chunki u laminatlangan yadroli transformator bilan solishtirganda ixcham va engilroq hisoblanadi. 2-rasm ushbu tadqiqotda ishlatilgan yuqori kuchlanish manbasini ko'rsatadi.

Energiyani saqlash: odatda, yuqori kuchlanishli manbalar past tok qiymatlariga ega bo'ladi (<50 mA), chunki doimiy ravishda yuqori kuchlanish va yuqori tokni bir vaqtning o'zida ta'minlash imkonsiz. Agar bu kuchlanish to'g'ridan-to'g'ri yuklamaga qo'llansa, yuklama ko'proq quvvat talab qilgani va odatda past qarshilikka ega bo'lgani sababli kuchlanish tushishi yuzaga keladi. Natijada, yuklamani kompensatsiya qilish uchun manbadan ko'proq tok talab qilinadi.

Buning oldini olish uchun ushbu tadqiqotda kondensatorni zaryadlash usuli qo'llanildi (3-rasm). Ushbu usulning maqsadi energiyani zaryadlanish jarayonida saqlash va ish vaqtida yuklamaga yetarli miqdorda energiya yetkazib berishdan iborat. Bundan tashqari, bu usul butun jarayon davomida kuchlanish va tokning barqaror bo'lishiga yordam beradi.

C_{bank} – bu ketma-ket ulangan bir nechta kondensatorlardan tashkil topgan kondensator bloki. Har bir kondensator bilan parallel ravishda rezistorlarning ishlatilishi kuchlanishni muvozanatlash uchun mo'ljallangan. Bu har bir kondensatorning ortiqcha yoki yetarlicha zaryadlanmasligining oldini oladi. Quyidagi tenglama esa rezistor qiymatini taxminiy hisoblash uchun ishlatilishi mumkin:

$$R = \frac{(NV_{max} - V_{app})}{0.0015CV_{app}} \quad (1)$$

bu yerda, N – ketma-ket ulangan kondensatorlar soni, V_{max} – har bir kondensator uchun maksimal ruxsat etilgan kuchlanish, V_{app} – butun C_{bank} bo'ylab qo'llaniladigan kuchlanish, C – individual kondensator sig'imi (μF da).

1-jadval

1.	Drain-manba orasidagi kuchlanish	7 kV	V_{DS}
2.	Tranzistor ochiq holatda bo'lganda uning ichki qarshiligi.	0.06 Ω	R_{DS}
3.	Tranzistor orqali o'tadigan tok.	6 A	I_D
4.	Tranzistor orqali o'tadigan tok.	12 A	I_{DP}

5.	Tranzistorning ochilishi uchun kerak bo'lgan minimal darajadagi darvoza kuchlanishi.	3.65 V	V_{TO}
6.	Kanal uzunligi modulyatsiyasi	0.003 V^{-1}	lambda
7.	G-D Gate-Drain sig'imi	$0.37 \mu\text{F}$	C_{DG}
8.	G-S Gate-Source sig'im	$5.59 \mu\text{F}$	C_{GS}
9.	PN o'tish (junction) oksid sig'imi	0.43 nF	C_{JO}
10.	PN o'tish nuqtasidagi elektr maydonining qanday taqsimlanishini	0.45	M
11.	PN o'tish kuchlanish tushishi	0.45	V_J
12.	Tranzistor o'chirilgan holatda ham oqib turadigan juda kichik tok	3.41 nA	I_S
13.	Transkonduktans tranzistorning chiqish toki va kirish kuchlanishi	18.8	K_P

1-rasm: kondensator razryadlanish (capacitor-discharge) texnikasi yordamida kvadrat shaklli impuls hosil qilish

2-rasm: CX-300 yuqori kuchlanishli manbasi

3-rasm: kondensatorni zaryadlash va razryad qilish (capacitor-discharge) usulida to'rtburchak impuls hosil qilish

1-jadvalda SPICE modeli bo'yicha ishlatilgan parametrlar va ularning qiymatlari keltirilgan. Bu parametrlar elektr sxema elementlarining xususiyatlarini belgilaydi.

Bu qurilma yuqori kuchlanish hosil qiluvchi blok bo'lib, unda ikki dona flyback transformatori mavjud. Ushbu transformatorlar yordamida maksimal 30 kV kuchlanish olinadi. Qurilmaning

o'lchamlari: 240 mm × 145 mm × 108 mm (Uzunlik × Kenglik × Balandlik). Ushbu manba ixcham va samarali bo'lishi uchun maxsus ishlab chiqilgan.

O'chirish bloke: bir necha kV amplitudali impuls hosil qilish uchun o'chirish qurilmalari yuqori kuchlanish sharoitida ishlay olishi kerak. Hozirgi texnologiya bunga turli xil usullar orqali erishish imkonini beradi: bitta qurilmali yoki ketma-ket ulangan qurilmalar (stacked devices).

Ketma-ket ulangan qurilmada bir nechta MOSFET tranzistorlari yuqori kuchlanishni qabul qilish uchun ketma-ket ulanadi [11]. Biroq, bu usul boshqarish va har bir qurilmadagi kuchlanish taqsimotining murakkabligi sababli kamchiliklarga ega. Agar MOSFET tranzistorlaridan biri haddan tashqari kuchlanish sababli shikastlansa, butun tizim ishlamay qoladi [15].

Bu muammoni hal qilishning yo'li bitta qurilmadan foydalanishdir. Bu holda, Behlke Power Electronic (Germaniya) tomonidan ishlab chiqarilgan HTS 181-01-C MOSFET ishlatilgan. Ushbu o'chirish moslamasi 18 kV gacha bo'lgan yuqori kuchlanishga va 12 A gacha bo'lgan pulslı tokga bardosh bera oladi.

Biroq, ishonchli chiqish impulsini ishlab chiqarish va moslashuvchan impuls parametrlari bilan ta'minlash uchun impulsning buzilishi, qo'ng'iroq effekti (ringing), ortiqcha kuchlanish va ortiqcha tok tranzient jarayonlari kabi muammolarni hal qilish uchun maxsus choralar ko'rish kerak. Bu muammolar nosimmetrik yuklamalar va haqiqiy sxemada mavjud bo'lgan ichki parazit komponentlar sababli yuzaga kelishi mumkin.

4-rasm da MOSFET texnologiyasiga asoslangan ixcham va tezkor yuqori kuchlanishli tranzistorli o'chirish moslamasi tasvirlangan.

U kichik, yengil va mustahkam tuzilishda ishlab chiqarilgan. Bundan tashqari, ushbu qurilmani qo'shimcha +5 V DC kuchlanish bilan faollashtirish va TTL mos keluvchi signal orqali boshqarish mumkin. O'chirish moslamasining boshqaruv terminaliga kamida 25 ns davomiylikdagi boshqaruv signali berilishi kerak, u 2–10 V amplitudali ijobiy impuls bo'lishi mumkin.

Bu moslama nanosekund impuls kengligini ta'minlash va har bir o'chirish siklidan keyin 150 ns tiklanish vaqtiga ega bo'lish imkoniyatiga ega.

4-rasm: Behlke Power Electronic tomonidan ishlab chiqarilgan MOSFET asosidagi yuqori kuchlanishli tranzistor o'chirgich.

Ishlov berish kamerasi nafaqat suyuq oziq-ovqatni saqlash uchun ishlatiladi, balki izolyator bilan ajratilgan elektrodni ham joylashtirish vazifasini bajaradi. Elektrodning joylashuvi elektr maydonining bir tekis taqsimlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

Taklif etilgan elektr sxema (1-rasm) rejalashtirilganidek nano va mikrosekund oralig'idagi impulslarni hosil qilishga muvaffaq bo'ldi. Bu 500 ns va 1000 ns lik impulslar orqali rasmlarda tasvirlangan. Simulyatsiya va amaliy sinov natijalari o'zaro juda kichik farq bilan mos tushganligi ushbu kontseptsiya muvaffaqiyatli isbotlanganini tasdiqlaydi. Shunday ekan, ushbu tadqiqotda ishlab chiqilgan ixcham yuqori kuchlanishli impuls generatori PEF (pulslı elektr maydon) ilovalari uchun elektropropator sifatida foydalanishga tayyor. Kuchlanish va impuls kengligi: 0 dan 4 kV gacha va 125 ns dan 5 μ s gacha o'zgartirilishi mumkin. Yuklamalarni diapazoni: 250 Ω dan 10 k Ω gacha va undan yuqori.

Xulosa qilib aytganda, to'liq ishlaydigan PEF tizimi muvaffaqiyatli ishlab chiqildi va mikroorganizmlarga qarshi haqiqiy sinovlar uchun tayyor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D. Aguilar-Machado, J. Montañez, J. Raso, and J. M. Martínez, 'Other Applications of Pulsed Electric Fields Technology for the Food Industry', *Food Engineering Series*. Springer, pp. 439–466, 2022. doi: 10.1007/978-3-030-70586-2_15.
2. I. Aguiló-Aguayo, P. Elez-Martínez, R. Soliva-Fortuny, and O. Martín-Belloso, 'High-intensity pulsed electric field applications in fruit processing', *Advances in Fruit Processing Technologies*. CRC Press, 2012. doi: 10.1201/b12088.
3. R. M. Aadil, X.-A. Zeng, D.-W. Sun, M.-S. Wang, Z.-W. Liu, and Z.-H. Zhang, 'Combined effects of sonication and pulsed electric field on selected quality parameters of grapefruit juice', *LWT*, vol. 62, no. 1. Academic Press, pp. 890–893, 2015. doi: 10.1016/j.lwt.2014.10.025.
4. F. Abram, J. P. P. M. Smelt, R. Bos, and P. C. Wouters, 'Modelling and optimization of inactivation of *Lactobacillus plantarum* by pulsed electric field treatment', *Journal of Applied Microbiology*, vol. 94, no. 4. Blackwell Publishing Ltd., pp. 571–579, 2003. doi: 10.1046/j.1365-2672.2003.01869.x.
5. H. Bermaki, A. Semmak, Y. Bellebna, A. Tilmatine, M. Rebersek, and D. Micklavcic, 'A solid state high voltage-pulsed electric field generator for application in food processing', *2015 4th International Conference on Electrical Engineering, ICEE 2015*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2016. doi: 10.1109/INTEE.2015.7416709.
6. Z. T. Alkanan, A. B. Altemimi, M. I. Younis, M. R. Ali, F. Cacciola, and T. G. Abdelmaksoud, 'Trends, Recent Advances, and Application of Pulsed Electric Field in Food Processing: A Review', *ChemBioEng Reviews*, vol. 11, no. 4. John Wiley and Sons Inc, 2024. doi: 10.1002/cben.202300078.
7. A. Balasa, A. K. Heckelmann, and D. Knorr, 'Pulsed electric fields - novel non thermal technology and its applications in food processing', *Proceedings - 2008 Joint Central European Congress: 4th Central European Congress on Food, CEFood 2008 and 6th Croatian Congress*

- of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists*, vol. 1. Croatian Chamber of Economy, pp. 97–103, 2008. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84924419293&partnerID=40&md5=b8503e46e6f0867a1455891bdb473adc>
8. M. Dalvi-Isfahan, M. Havet, N. Hamdami, and A. Le-Bail, ‘Recent advances of high voltage electric field technology and its application in food processing: A review with a focus on corona discharge and static electric field’, *Journal of Food Engineering*, vol. 353. Elsevier Ltd, 2023. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2023.111551.
 9. W. Frey *et al.*, ‘Environmental applications, food and biomass processing by pulsed electric fields’, *Bioelectrics*. Springer Japan, 2017. doi: 10.1007/978-4-431-56095-1_6.
 10. A. Gad and S. H. Jayaram, ‘Processing of carbonated beer by pulsed electric fields’, *2014 IEEE Industry Application Society Annual Meeting, IAS 2014*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2014. doi: 10.1109/IAS.2014.6978339.
 11. R. N. Arshad *et al.*, ‘Electrical systems for pulsed electric field applications in the food industry: An engineering perspective’, *Trends in Food Science and Technology*, vol. 104. Elsevier Ltd, pp. 1–13, 2020. doi: 10.1016/j.tifs.2020.07.008.
 12. N. Eshpulatov, T. Khalmuradov, L. Akabirov, N. Toshmamatov, B. Shoykulov, and Z. Samieva, ‘Theoretical foundations of electropulse impact on plant objects’, *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.*, vol. 1231, no. 1, p. 012041, Aug. 2023, doi: 10.1088/1755-1315/1231/1/012041.
 13. S. W. H. de Haan and P. R. Willcock, ‘Comparison of the energy performance of pulse generation circuits for PEF’, *Innovative Food Science and Emerging Technologies*, vol. 3, no. 4. pp. 349–356, 2002. doi: 10.1016/S1466-8564(02)00069-3.
 14. R. M. Aadil *et al.*, ‘Influence of different pulsed electric field strengths on the quality of the grapefruit juice’, *International Journal of Food Science and Technology*, vol. 50, no. 10. pp. 2290–2296, 2015. doi: 10.1111/ijfs.12891.
 15. V. Andreou, G. Dimopoulos, E. Dermesonlouoglou, and P. Taoukis, ‘Application of pulsed electric fields to improve product yield and waste valorization in industrial tomato processing’, *Journal of Food Engineering*, vol. 270. Elsevier Ltd, 2020. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2019.109778.